

Guía para la interpretación de un puntaje de parentesco para las referencias familiares en la identificación de personas desaparecidas

Franco Marsico¹, Inés Caridi¹ y Carlos Vullo²

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

² Equipo Argentino de Antropología Forense, Argentina.

Resumen

El análisis de parentesco genético como una de las líneas de evidencia en el proceso de identificación de personas desaparecidas en diversos contextos requiere recolectar muestras biológicas de los familiares de la persona buscada. Cuando se dispone de pocas muestras de referencia o únicamente de familiares distantes, el ADN puede llegar a aportar poco valor como evidencia. Por ello, se han desarrollado estrategias para priorizar la búsqueda de familiares al recopilar muestras para análisis de ADN. Muchas de estas estrategias se basan en simulaciones computacionales, que exigen contar con cierta capacidad de cómputo, dificultando su aplicación en ciertos contextos de trabajo de campo centrado en la recopilación de muestras biológicas. El sistema de puntaje (score) de parentesco que se propone en este artículo permite cuantificar la importancia de cada tipo de familiar en la selección de muestras de referencia. Si bien esto es una aproximación, este score permite incorporar de forma aditiva la contribución de distintos familiares mediante reglas simples. En esta guía comparamos el score con los resultados de simulaciones computacionales que permiten obtener el valor esperado de la razón de verosimilitud (LR) en casos en los cuales la muestra analizada corresponde a la persona desaparecida. Esto se realiza para un conjunto de combinaciones de pedigríes. En estos análisis se emplearon bases de datos de frecuencias poblacionales y se varió el número de marcadores autosómicos STR considerados (15 o 22). Los resultados obtenidos muestran que el score se asocia en los casos estudiados con el LR esperado, con una alta correlación ($R > 0.97$; $p\text{-valor} < 0.05$) en los casos analizados. Este score está implementado en la aplicación web Vínculos (vinculosgen.com), también disponible para dispositivos móviles (tanto Android como iOS). La aplicación cuenta con un pedigrí interactivo que permite contemplar fenómenos como la redundancia y saturación en el cómputo.

Antecedentes

La genética es una herramienta clave en el proceso de identificación de personas desaparecidas (PD), constituyendo una de las líneas de evidencia más poderosas [1]. En estos procesos, la información genética se obtiene de dos fuentes principales: por un lado, de muestras con procedencia conocida o muestras de referencia, también llamadas ante mortem (AM), y por otro lado, de muestras de la persona que se busca identificar, ya sea una persona viva con dudas sobre su identidad o restos humanos (post mortem o PM). Las muestras AM pueden provenir de: a) material de la propia PD, como registros médicos o pertenencias personales, o b) muestras de familiares de la PD. En general, los procesos de identificación de personas desaparecidas emplean información genética de familiares para investigar la relación de parentesco con los restos a identificar, con el fin de situar a la víctima en el genograma familiar declarado.

El análisis de parentesco se basa en la comparación de dos hipótesis: H1, que sostiene que el individuo analizado es la persona desaparecida, y H2, que sostiene que el individuo no está emparentado con la persona desaparecida y es una persona seleccionada al azar de la población de referencia. Los resultados suelen expresarse en términos de la razón de verosimilitud (LR), que representa el cociente entre las probabilidades de obtener los datos genéticos bajo cada una de las hipótesis H1 y H2 [1].

Los marcadores autosómicos STRs (short tandem repeats) son utilizados en identificación genética debido a su alto poder de discriminación, su herencia biparental y su costo relativamente bajo. Al momento de redactar esta guía, la mayoría de los kits comerciales de genotipado de STRs analizan entre 20 y 24 marcadores. Sin embargo, algunos procesos de identificación comenzaron hace años, por lo que muchas bases de datos de perfiles genéticos contienen información de kits de versiones anteriores que genotipaban solo 15 marcadores STRs, lo cual naturalmente ofrece menos información genética para la identificación de tejidos humanos.

En el proceso de identificación de restos humanos, existen dos problemas principales que pueden afectar la obtención de resultados confiables. Un problema refiere a la calidad de la información genética recuperada de las muestras dudosas (PM) de las víctimas. Por ejemplo, la degradación del ADN debido a procesos biológicos puede hacer que recuperar toda la información que contiene un kit de genotipado no sea sencillo. Esto da lugar a un perfil parcial en una muestra ósea degradada, que tiene menor información que un perfil completo. Otro problema clave es la estructura familiar de la PD. Cuando la familia de referencia cuenta con pocos miembros o solo familiares distantes, la información genética que pueden aportar es limitada. Otras metodologías, con fundamentación teórica y un desarrollo más complejo, han propuesto abordar la problemática mediante simulaciones computacionales con el fin de explorar los LRs esperados cuando UP es MP [2, 3]. Estas metodologías consisten en simular, para una determinada genealogía familiar, los posibles genotipos de la persona buscada y de los familiares representados en el árbol genealógico, para luego calcular la distribución esperada de los LRs basada en frecuencias genéticas poblacionales conocidas. Aunque estos métodos han demostrado ser útiles, implican un costo computacional, no siempre accesible para su aplicación durante el trabajo de campo in situ.

La motivación principal de esta aplicación es brindar una herramienta sencilla e interpretable que facilite a quienes realizan el trabajo de campo evaluar el aporte de incorporar diversos familiares en el proceso de identificación. Para ello, estudiamos la relación del score de parentesco con los resultados de LR obtenidos mediante simulaciones computacionales. Otras estrategias, como la implementación de simulaciones explorando configuraciones de pedigrís de forma exhaustiva, podría brindar a los usuarios valores esperados de LRs en diferentes escenarios, lo cual podría contribuir a un proceso de toma de decisiones con información más precisa.

Métodos

Se generaron 34 configuraciones distintas de pedigrís, las cuales se agruparon en cuatro categorías según la relación entre los familiares donantes y la PD: (i) familia nuclear, que incluye relaciones de primer grado, como madre e hijo, en las que la PD puede ser cualquiera de los miembros; (ii) medio-hermanos, que incluye individuos con los mismos padres; (iii) avuncular, que incluye relaciones de tío-sobrino y medios hermanos (comparten un progenitor); y (iv) abuelidad, que abarca relaciones de abuelo-nieto (ver Figuras S1 a S4). Como se mencionó anteriormente, se utilizaron marcadores STRs y se analizaron los resultados obtenidos con 15 y 22 STRs (extended CODIS STR). Además, se emplearon 5 bases de datos de frecuencias alélicas de STRs autosómicos de diferentes regiones: Argentina, Asia, Europa, África y global, todas disponibles en <https://leapdna.org/>. La Tabla 1 resume los valores asignados por el score de parentesco propuesto en este artículo. Los valores de score para cada relación de parentesco entre la referencia y la PD son aditivos.

Parentesco respecto a la PD	Score 15	Score 22
Progenitor	6,18	10
Hermano/Hermana	3,41	5
Hijo/Hija	6,18	10
Hijo/Hija y su progenitor*	10,27	15
Tío/Tía	1,02	1,5
Sobrino/Sobrina	1,02	1,5
Sobrino/Sobrina y su progenitor*	2,05	3
Medio hermano/hermana	1,02	1,5
Medio hermano/hermana y su progenitor	2,05	3
Nieto	1,02	1,5
Nieto y su progenitor	2,05	3

Table 1: Tabla de asignación de puntajes. En parentesco se indica la relación del familiar respecto al desaparecido/a. Se presentan los valores para 15 y para 22 marcadores STRs. *Cuando se incorpora al progenitor hace referencia al padre o madre de dicho familiar no emparentado con la persona desaparecida.

Las simulaciones computacionales fueron realizadas utilizando los paquetes de R disponibles en CRAN, mispitoools [4], forrel [5] y Familias [6]. Para cada configuración de pedigrí se realizaron un total de 10.000 simulaciones, y se reporta la mediana del Log₁₀(LR). Los gráficos, el modelo de regresión lineal, la

estimación del coeficiente de correlación y el p-valor (test de student T, a dos colas) se realizaron utilizando el paquete ggpubr mediante el método de Pearson. Se utilizó el software R v4.2.2.

Resultados

Las configuraciones correspondientes a familia nuclear arrojaron los valores más altos de LR en las simulaciones computacionales, llegando a valores de mediana de $\text{Log}_{10}(\text{LR})$ mayores a 20 con 23 marcadores (frecuencias globales). Para el resto de los grupos (avuncular, abuelidad y medios hermanos) el $\text{Log}_{10}(\text{LR})$ fue menor a 10. De forma similar, el grupo nuclear obtuvo los mayores valores de LR esperados, llegando hasta un $\text{Log}_{10}(\text{LR})$ igual a 15. El resto de los tipos de configuraciones de pedigrís obtuvieron resultados menores a 5.

Como puede observarse en la Figura 1, los resultados esperados de $\text{Log}_{10}(\text{LR})$ para los scores asignados a cada pedigrí, muestran una clara correlación ($R > 0,93$). Al repetir el análisis con distintas bases de datos de frecuencias alélicas poblacionales pueden observarse resultados similares (Figura S5). Las mayores desviaciones se observan con los valores más altos de mediana de $\text{Log}_{10}(\text{LR})$.

Figura 1: **Frecuencias alélicas globales:** Izquierda. Resultados de mediana de $\text{Log}_{10}(\text{LR})$ para 22 marcadores STRs autosómicos y su correlación con el score de parentesco. Derecha. Mismo análisis con 15 marcadores STRs autosómicos. Se gráfica el modelo de regresión lineal (línea negra) y el ajuste R^2 . Nuclear hace referencia a parentescos de primer grado;

A partir del análisis cualitativo de los resultados se identifica que estas desviaciones se producen a causa dos fenómenos que se abordan dentro de las reglas establecidas para la implementación del score:

- Saturación: puede observarse además, que superando el score de 20 (con 22 STRs) y 12 (con 15 STRs) comienza a aparecer el fenómeno de saturación, es decir, la cantidad de información que aportan nuevos miembros de la familia nuclear no mejora el LR. Esto se debe a casos en los cuales, por ejemplo, más hermanos no aportan nueva información, debido a que con los ya analizados se logra obtener la información de los progenitores. En estos casos, la regla indica que alcanzado el punto de saturación el score de nuevos individuos no debe seguir contribuyendo. El valor de saturación depende del número de marcadores, dado que, a menor cantidad de

marcadores, la saturación se obtiene con menor valor de score. Esto se encuentra implementado en la aplicación.

- Redundancia: por otro lado, si se cuenta por ejemplo con la información genética de un hijo de PD, los nietos provenientes de dicho hijo serán redundantes dado que ya se encuentran representados por su progenitor y no aportarán información genética adicional. Este fenómeno es denominado redundancia. Una regla adicional de score considera este fenómeno, bloqueando el aporte de nuevos individuos cuando ya se encuentran representados por familiares más cercanos a PD.

El score propuesto se implementó en la versión inicial de una aplicación llamada Vínculos, disponible para dispositivos móviles y computadoras (vinculosgen.com). La aplicación al día de hoy presenta en la pantalla un gráfico interactivo que permite seleccionar las distintas combinaciones de familiares a analizar y realiza automáticamente la sumatoria del score propuesto en la tabla 1 (Figura 2). Contiene avisos y bloqueos para tratar los fenómenos de redundancia y saturación. Además, cuenta con la definición de umbrales intuitivos que permiten dar una idea de cuántos y qué familiares son necesarios para obtener resultados fuertes, justos, escasos o muy débiles al encontrarse frente a una coincidencia entre la familia (AM) y la PD (PM). Fuertes refiere a valores de LR muy altos cuando se está en frente de un resto correspondiente a la persona desaparecida, por ejemplo mayores a 10^{10} . Justos implica valores altos. Escasos refiere a valores más bajos, su utilidad dependerá en gran medida del contexto, la disponibilidad de otra información y la cantidad de individuos analizados. Muy débiles hace referencia a la obtención de valores de LR muy bajos.

Figura 2: Aplicación Vínculos en su versión inicial (vinculosgen.com). A la izquierda puede verse la pantalla de inicio, donde pueden seleccionarse 15 STRs o 22 STRs para el cómputo del score. Esto abre la segunda pantalla (que se muestra a la derecha), donde el pedigrí interactivo permite seleccionar los distintos miembros de la familia. El score se actualiza automáticamente al seleccionarlos, además de mostrar mensajes de precaución frente a posibles fenómenos como redundancia. La aplicación cuenta además con un instructivo e indicaciones de instalación. Al momento, cuenta con cinco idiomas: inglés, español, italiano, francés y portugués.

Acerca de la interpretación del score

Importantemente, las categorías descritas por el score (resultados fuertes, justos, escasos o muy débiles) son solamente orientativas, y dependen fuertemente del contexto en el cual el análisis genético sea llevado a cabo. Por ejemplo, el tamaño de la base de datos, si se cuenta o no con más información acerca del caso (datos no genéticos), etc. Además, es importante considerar que la evidencia genética por sí sola no es suficiente para llegar a una conclusión, es necesario contrastar con otras evidencias.

Conclusión

En esta guía analizamos la correlación entre el score de parentesco y el Log10(LR) (mediana) obtenido mediante simulaciones computacionales para un total de 34 configuraciones de pedigríes. Evaluamos diferente cantidad de marcadores STRs autosómicos así como distintas bases de datos de frecuencias alélicas poblacionales. Encontramos una alta correlación ($R > 0,93$) en todos los casos. Esto nos permite constatar que el score propuesto se relaciona con el LR esperado para las diferentes genealogías variables en caso de una coincidencia con el perfil de una PD. Esto otorga interpretabilidad y permite utilizarlo para evaluar la posibilidad de obtener resultados confiables para una identificación (altos valores de LR) de un subconjunto de configuraciones del pedigrí. La aplicación web Vínculos, disponible en el siguiente link: vinculosgen.com, integra el score con un pedigrí interactivo que permite introducir el tratamiento de fenómenos como la redundancia y saturación. La aplicación puede utilizarse sin necesidad de acceso a internet una vez descargada a los dispositivos móviles. Esto permite que la misma pueda ser aplicada en contextos de trabajo de campo donde en muchos casos el acceso a internet y datos telefónicos se encuentran limitado o nulo.

Referencias

- [1] Evett IW (1987) Bayesian inference and forensic science: problems and perspectives, *The statistician*, 36:99-105
- [2] Vigeland, M. D., Marsico, F. L., Piñero, M. H., Egeland, T. (2020). Prioritising family members for genotyping in missing person cases: a general approach combining the statistical power of exclusion and inclusion. *Forensic Science International: Genetics*, 49, 102376.
- [3] Marsico, F., Sibilla, G., Escobar, M. S., & Chernomoretz, A. (2024). The Missing Person problem through the lens of information theory. *Forensic Science International: Genetics*, 70, 103025.
- [4] <https://CRAN.R-project.org/package=mispitools>
- [5] <https://CRAN.R-project.org/package=forrel>
- [6] Kling, D., Tillmar, A. O., Egeland, T. (2014). Familias 3—extensions and new functionality. *Forensic Science International: Genetics*, 13, 121-127.

Figuras Suplementarias

Figura S1: Configuración nuclear, resultados con la base de frecuencias de Argentina, 22 marcadores. Los cuadrados representan individuos masculinos, los círculos femeninos, en rojo se indica la persona desaparecida y con rayas los individuos cuyo genotipo está disponible. Por ejemplo, el pedigrí 1 cuenta con un hijo (3), su madre (2) y su padre (1). Solo la madre se encuentra genotipada.

Figura S2: Configuración avuncular, resultados con la base de frecuencias de Argentina, 22 marcadores. Los cuadrados representan individuos masculinos, los círculos femeninos, en rojo se indica la persona desaparecida y con rayas los individuos cuyo genotipo está disponible.

Figura S3: Configuración abuelos, resultados con la base de frecuencias de Argentina, 22 marcadores. Los cuadrados representan individuos masculinos, los círculos femeninos, en rojo se indica la persona desaparecida y con rayas los individuos cuyo genotipo está disponible.

Figura S4: Configuración medio-hermanos, resultados con la base de frecuencias de Argentina, 22 marcadores. Los cuadrados representan individuos masculinos, los círculos femeninos, en rojo se indica la persona desapa-recida y con rayas los individuos cuyo genotipo está disponible.

Figura S5: Exploración del score de parentesco con distintas bases de datos de frecuencias alélicas. Se muestran los resultados para Argentina, África, Asia y Europa. En todos los casos se obtienen correlaciones fuertes (>0.9).